

Pembuatan *Motion Graphic* Mengenai *Benefit* yang Didapatkan oleh Karyawan PT. Astra Daihatsu Motor Menggunakan *Adobe After Effect* dan *Final Cut Pro*

Making Motion Graphic Earned by PT. Astra Daihatsu Motor's Employee Usding Adobe After Effect and Final Cut Pro

Rizka Aristiyanti

Politeknik Negeri Jakarta

Jl. Prof. Dr. G.A Siwabessy, Kampus Baru UI Depok

aristiyantir@gmail.com

Naskah diterima: _____, direvisi: _____, disetujui: _____

Abstrak

PT. Astra Daihatsu Motor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi mobil *compact* dan merupakan perusahaan yang sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Dalam mendistribusikan informasi di perusahaan dibutuhkan media yang menarik dan informatif. Oleh karena itu, PT. Astra Daihatsu Motor menggunakan *motion graphic* untuk mendistribusikan informasi kepada karyawannya. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk membuat *motion graphic* mengenai *benefit* yang didapatkan oleh karyawan menggunakan *software Adobe After Effect* dan *Final Cut Pro*.

Kata kunci: *Motion Graphic, After Effect, Final Cut Pro*

Abstract

PT. Astra Daihatsu Motor is known as a company that runs business in compact cars production and a company that is very mindful of employee's welfare in health section and other sections. Distributing informations in the company needs media that are both interesting and informative for recipients. Hence, we use motion graphic in order to distribute informations to employees. The main goal of this project is to make motion graphic about the advantages taken by the employees by using two softwares called Adobe After Effect and Final Cut Pro.

Keywords: *Motion graphic, After Effect, Final Cut Pro*

PENDAHULUAN

Multimedia diambil dari kata multi dan media. Multi berarti banyak dan media berarti media atau perantara. Multimedia adalah gabungan dari beberapa unsur yaitu teks, grafik, suara, video, dan animasi. Multimedia juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam dunia bisnis. Di dalam dunia bisnis khususnya dalam lingkup perusahaan, ada banyak sekali cara untuk menyebarkan informasi kepada orang lain menggunakan bidang multimedia. Bidang multimedia ini dapat digunakan antara lain sebagai profil perusahaan, media penyebaran informasi, juga media pembelajaran bagi perusahaan, karyawan, maupun *clientnya*.

Bidang multimedia yang dapat digunakan sebagai media penyebaran informasi salah satunya adalah menggunakan *motion graphic*. *Motion graphic* pada umumnya merupakan gabungan dari potongan-potongan desain atau animasi yang berbasis media visual yang menggabungkan bahasa film dengan desain grafis yang dapat dicapai dengan memasukkan sejumlah elemen yang berbeda seperti 2D/3D, animasi, film, tipografi, ilustrasi, fotografi, dan musik (Machda, 2010: 6).

PT. Astra Daihatsu Motor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi mobil-mobil *compact* di Indonesia dan merupakan perusahaan yang sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya, baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang lainnya. Pada awalnya PT. Astra Daihatsu Motor menyampaikan informasi kepada karyawan melalui pdf yang berisi SOP perusahaan, namun karena dirasa kurang

efektif maka dibuatlah sebuah proyek besar bernama HRIS yang salah satu program kerjanya adalah tentang *E-Socialization*. *E-Socialization* ini merupakan program kerja yang bertujuan untuk menampilkan SOP dalam bentuk yang lebih menarik, efektif, dan mudah dimengerti oleh karyawan. Oleh karena itu, PT. Astra Daihatsu Motor menawarkan strategi untuk membuat *motion graphic* diantaranya mengenai benefit yang didapat oleh karyawan. Software utama yang digunakan untuk membuat *motion graphic* ini adalah *Adobe After Effect* dan *Final Cut Pro*. Tujuan dari proyek ini untuk membuat *motion graphic* yang berisi informasi mengenai benefit yang didapatkan oleh karyawan PT. Astra Daihatsu Motor.

Motion Graphic

Motion Graphic adalah grafis yang menggunakan video dan atau animasi untuk menciptakan ilusi dari gerak ataupun transformasi. *Graphic design* telah berubah dari *static publishing* dengan memanfaatkan teknologi komunikasi termasuk film, animasi, media interaktif, dan *environmental design* (Wardhani, 2014:3).

Pembuatan *motion graphic* menggunakan beberapa formula untuk menjadikannya efektif. Formula tersebut terdiri atas tata ruang, ukuran, gerakan, dan animasi (Widi Sarinastiti, 2016:1).

Video

Menurut Melvy Ayuningtias (2011). Video merupakan gabungan gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. Gambar-gambar

yang digabung tersebut dinamakan *frame* dan kecepatan pembacaan gambar disebut dengan *frame rate*, dengan satuan fps (*frame per second*). Karena dimainkan dalam kecepatan yang tinggi maka tercipta ilusi gerak yang halus, semakin besar nilai *frame rate* maka akan semakin halus pergerakan yang ditampilkan. Menurut Hendratman (2012) terdapat berbagai format yang sering dipakai dalam *video editing*, pertelevisian dan multimedia.

Adobe After Effect

Adobe After Effect adalah program aplikasi berbasis *video editing* yang diproduksi oleh perusahaan perangkat lunak yaitu *Adobe System Incorporated*. Dalam dunia pengolahan *video editing*, *Adobe After Effect* merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan karena kemudahan dalam pengolahan video sehingga objek apapun dapat dimanipulasi dengan perpaduan efek yang cantik dan profesional (www.elib.unikom.ac.id). File format asli *After Effect* adalah *.aep*.

Final Cut Pro

Final Cut Pro adalah sebuah software profesional untuk menyunting video yang dikembangkan oleh perusahaan Macromedia Inc. dan lalu dilanjutkan oleh perusahaan Apple Inc. Software ini dapat digunakan pada PC(Personal Computer) Mac yang bersistem Mac OS. Software ini memungkinkan pengguna untuk mencatat dan menangkap video ke harddisk (internal atau eksternal) agar dapat diedit, diolah, dan menghasilkan output ke berbagai format.

(www.teknohere.com)

Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro merupakan perangkat lunak *video editing* yang sangat populer di kalangan profesional maupun pengguna awam yang *menyukai video editing*. Perangkat lunak ini memiliki tampilan yang mudah digunakan dan didesain oleh suatu perusahaan populer di bidang peranti lunak, yaitu *Adobe System* (Sugianto, 2012). *Adobe Premiere Pro* menjadi *tool editing* yang penting bagi para peminat video dan profesional, karena *Adobe Premiere Pro* dapat meningkatkan daya kreatif dan kebebasan dalam berkreasi. *Adobe Premiere Pro* adalah *tool* yang paling terukur, efisien, dan tepat untuk mengedit sebuah video. *Adobe Premiere Pro* mendukung berbagai format video termasuk AVCHD, HDV, XDCAM, P2, DVCPRO HD, XDCAM, AVC-Intra, Canin XF, RED, ARRIRAW, Quicktime, dan masih banyak lagi. Kinerja yang unggul dari *Adobe Premiere Pro* yaitu memungkinkan untuk bekerja lebih cepat dan kreatif. Dengan dilengkapi tool yang baik dan eksklusif, *Adobe Premiere Pro* memungkinkan para pemakainya mengatasi tantangan editorial, produksi, dan alur kerja untuk menghasilkan suatu pekerjaan berkualitas tinggi (Adobe Creative Team, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Konten

Tahap awal pembuatan *motion graphic* ini adalah pengumpulan konten. Pengumpulan konten disesuaikan dengan topik yang diberikan. Setelah itu, penulis membuat daftar pertanyaan untuk mewawancarai narasumber yang terkait dengan topik tersebut lalu mengonsultasikan jawabannya dengan pembimbing perusahaan.

Pembuatan Storyboard

Pembuatan *storyboard* dibutuhkan sebagai acuan dari scene-scene yang akan dibuat nantinya dalam tahap produksi.

Gambar 1. Storyboard

Desain

Pada tahap ini dilakukan pembuatan *flat design* karakter perusahaan dengan menggambar sketsa kasarnya terlebih dahulu di kertas.

Gambar 2. Flat design Karakter

Selanjutnya, pembuatan karakter dilakukan dengan menggunakan *software Adobe Illustrator*.

Gambar 3. Digitalisasi karakter

Assembly (Pembuatan)

Setelah tahap pembuatan karakter, penulis mulai membuat *motion graphic* mengenai *benefit* yang didapatkan oleh karyawan PT. Astra Daihatsu Motor. Dalam tahap pembuatan *motion graphic* penulis menggunakan *software Adobe After Effect 2017*, dengan menggunakan *software* ini karakter digerakkan, diatur skala juga rotasinya, serta ditampilkan informasi mengenai *benefit* yang didapatkan oleh karyawan PT. Astra Daihatsu Motor. Untuk mengedit dan menyempurnakan videonya penulis menggunakan *software Final Cut Pro X* dan *Adobe Premiere CC 2017*.

Gambar 4. Pembuatan *motion graphic*

Testing

Pada tahap ini penulis mengonsultasikan hasil pembuatan *motion graphic* dengan pembimbing perusahaan. Hasilnya akan dirundingkan satu divisi lalu jika ada kekurangan dilakukan tahap revisi.

Revisi

Setelah penulis melakukan pengecekan terhadap hasil pembuatan *motion graphic*, maka dilakukan revisi. Revisi yang dilakukan penulis sebagian besar adalah penambahan konten yang diminta oleh pihak perusahaan. Penambahan konten dapat berupa gambar, atau informasi.

PENUTUP

Dalam penelitian ini dapat dapat ditarik kesimpulan bahwa *motion graphic* yang dibuat untuk sosialisasi mengenai *benefit* yang didapatkan oleh karyawan PT. Astra Daihatsu Motor. *Project* dikerjakan berdasarkan *timeline* yang telah disepakati antara penulis dengan pembimbing perusahaan. *Project* yang dibuat penulis sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pembimbing perusahaan. Pembuatan *motion graphic* ini tidak lepas dari konsultasi dengan

dosen pembimbing mengenai konten yang akan dibuat.

Hasil *motion graphic* yang telah dibuat akan ditampilkan di televisi kantin atau pabrik, dan disebarakan juga melalui intranet kepada karyawan PT. Astra Daihatsu Motor.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Gregorius. 2016. *Trik Cepat Menguasai Adobe After Effects*. Jakarta: Jubilee Enterprise.
- Sonjaya, I, Habiba, R 2015, 'Making of the Animated Movie "Pangeran Diponegoro" With Stop Motion Techniques to Support Learning History', *ICEEI 2015*, hh. 33-37.
- Jung Hee Kim , Seung Ae Lim , Hak Hyun Choi Pro. 2014. ' Promotional Video duction which fused The Motion Graphics and Color Marketing', *Life Science Journal*, hh. 476-480.
- João Brandão. 2015. 'Motion Graphics Ergonomic: Animated Semantic System, for Typhographical Communication Efficiency'. *AHFE 2015*, hh. 6377- 6379.
- Sarinastiti, W, Susanto , D, Mutammiah, R 2016, 'Skill Level Animation Technique on Dental Care Mograph for Children', *International Electronic Symposium*, hh. 389-393.

